

ALKADIENLAR

Turmuhamedov Sarvar
Hudoyberdiyev Abdulatif

Termiz Davlat Universiteti Akademik Litseyi

Kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975067>

Diyenlarning nomlanishi, sinflanishi, izomerlanishi. Diyenlarni olish usullari. 1,3-diyenlar. Kon'yugirlangan qo'sh bog'larining elektron tuzilishi. Allen turidagi diyenlar. Tuzilishi. Diyenlarning kimyoviy xossalari: galogenlarning, vodorod galogenidlarning elektrofil birikishi. Diyen sintezi. Polimerlanish reaksiyalari. Tabiiy va sun'iy kauchuk. Diyenlarning ishlatilishi.

Molekulasida ikkita qo'sh bog' tutgan birikmalarga *diyén* uglevodorodlar deyiladi. Umumiy formulasi C_nH_{2n-2} . Molekulada qo'sh bog'ning bir-biriga nisbatan joylashishiga qarab, diyenlar uch turga bo'linadi.

1. *Allen* turidagi diyen uglevodorodlar. M-n:

$>C=C=C<$ $CH_2=C=CH_2$ allen, propadiyen

$CH_3-CH=C=CH_2$ metilallen, butadiyen-1,2

2. *Konyugirlangan bog'* tutgan diyen uglevodorodlar. M-n:

$CH_2=CH-CH=CH_2$ divinil, butadiyen-1,3

$CH_2=C-CH=CH_2$ izopren, 2-metilbutadiyen
 $\quad \quad |$
 $\quad \quad CH_3$

3. *Ajratilgan qo'sh bog'* tutgandiyenuglevodorodlar. Qo'sh bog'lar bir-biridan (CH_2) guruhlar orqali ajratilgan bo'ladi.

$CH_2=CH-CH_2-CH=CH_2$ divinilmetan, pentadiyen-1,4

$CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH=CH_2$ diallil, geksadiyen-1,5

Bu tur birikmalar o'zining xossalari bilan alkenlarga o'xshab ketadi.

Diyenlar tabiatda polimer holida uchraydi. Ayniqsa ismaloq o'ti, geveya daraxtining shirasida izopren kauchuk holida uchraydi. Diyenlar asosan sintez qilib olinadi.

1. Allen turidagi diyenlar olishning umumiy usuli:

2. Ajratilgan qo'sh bog' tutgan diyenlarni allil galogenidlarga metallar ta'sir ettirib olinadi.

3. Konyugirlanganqo'sh bog' tutgandiyenlarnisintezqilishusullari. a) Alkanlardandegidrogenlashbilanolish:

b) Glikollardanolish:

v) Atsetilen asosida diyenlar olish:

g) Propilendan va chumoli aldegididan sintez qilish.

d)

Lebedev S.V. usuli bo'yicha olish:

Allen, divinil, izoprengazmoddalar. Allen molekulasi o'ziga xos tuzilishgaega bo'lib, undagi to'rtta vodorod atomlari ikkita o'zaro perpendikulyar tekisliklar dayotadi. Uchtauglerodatamlari har xil gibridlanish holatida bo'lib, to'g'ri chiziq dayotadi:

Allen turidagi diyenlar birikish va polimerlanish reaksiyalariga oson kirishadi:

Bu diyenlar ichida konyugirlangan bog' tutgan birikmalarning ahamiyati katta. Bunday diyen birikmalarning ikkita qo'sh bog'i bitta qo'sh bog'dek reaksiyaga kirishadi. Bu bog'larning uzunligi oddiy va qo'sh bog'larning uzunligidan farq qiladi:

Diyenlar uchun birikish reaksiyasi xarakterli:

Reaksiyaning borishiga erituvchi, harorat va reagent ta'sir qiladi.

Gidrogenlash. 1,3-Alkadiyenlarni alkenlarga yoki alkanlarga qaytarish mumkin.

Alkadiyen-1,3 ga elektrofil reagentlar oson birikadi:

Diyenlarning polimerlanishi natriy metali yoki metallorganik birikmalar ta'sirida boradi:

Tabiiykauchuk sis-poliizoprenning polimeridir:

Diyenuglevodorodlarasosansintetikkauchukolishuchunishlatiladi.